

Jürgen Kohler

Entwicklungstendenzen der Logopädie in Europa und in der Schweiz

Die Entwicklung der Logopädie verläuft international betrachtet eher uneinheitlich. Diese Aussage trifft auch zu, wenn man die Betrachtung auf Europa begrenzt. Zu unterschiedlich sind die kulturellen und geschichtlichen Rahmenbedingungen, als dass man von einer einheitlichen Entwicklung sprechen könnte. Selbst für die Schweiz ist es kaum möglich von einer einheitlichen Logopädie zu sprechen.

Trotzdem gibt es mit Blick auf die Zukunft zwar abstrakte aber dennoch gemeinsame Entwicklungstendenzen sowohl auf international-europäischer Ebene als auch innerhalb der Schweiz.

Im folgenden möchte ich diese gemeinsamen Entwicklungstendenzen mit drei Oberbegriffen benennen:

1. Professionalisierung
2. Harmonisierung
3. Finanzierung.

Wenn ich nun mit Hilfe dieser Begriffe eine konkrete Differenzierung der Entwicklungstendenzen aufzeige, spreche ich i. a. von Europa

Dieser Artikel basiert auf einem vor dem Hochschulrat der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich gehaltenen Vortrag zu demselben Thema. Da für die Schweiz praktisch keine Literatur zum Thema gefunden wurde, beruhen die gemachten Angaben auf einer Befragung von einigen Logopädinnen und Logopäden, die in der Schweiz arbeiten.

und der Schweiz. Dort, wo die Entwicklung in der Schweiz von der in Europa abweicht, werde ich das hervorheben.

Professionalisierung

Die Logopädie stellt sich durch vielerlei Anstrengungen als professioneller therapeutischer Beruf dar. Das ist sicherlich wichtig, wenn es um die Zukunftsorientierung dieser Berufsrichtung geht.

Eine dieser notwendigen Anstrengungen ist die Therapieforschung. Sie hat das Ziel, logopädische Methoden zu erweitern bzw. zu differenzieren. Außerdem will sie durch Evaluation von Diagnostik und Therapie die Wirksamkeit logopädischer Arbeit nachweisen. Evaluation wird von bedeutenden Vertretern des Berufstandes initiiert und gefordert, bedeutet aber einen enormen Zuwachs von Dokumentation und organisatorischen Tätigkeiten. Nicht nur aus diesem Grund herrscht die allgemeine Übereinstimmung, dass die Logopädie mit zunehmend komplexen Anforderungen konfrontiert wird.

Eine Entsprechung der zunehmenden Komplexität findet sich in der Methodenlehre: Die Ablösung des medizinischen Paradigmas durch eine verhaltenswissenschaftliche Orientierung schreitet unaufhaltsam voran. Dabei ist jüngst die Erweiterung des vom quantitativen Empirismus geprägten Wissenschaftsverständnisses durch die qualitative Sozialforschung deutlich zu erkennen.

Inhaltlich nimmt neben den klassischen Sprachstörungen die Bedeutung von psychiatrisch bedingten Kommunikationsstörungen, Ess- und Schluckstörungen sowie Kommunikationsstörungen im Zusammenhang mit anderen Entwicklungsbeeinträchtigungen zu. Im zuletzt genannten Gebiet haben die meisten in der Schweiz ausgebildeten Logopädinnen im europäischen Vergleich durch ihre Nähe zur Heilpädagogik einen bedeutenden Vorteil.

Außerdem werden immer wieder Prävention, Interdisziplinarität sowie die Einbeziehung der Angehörigen bzw. des sozialen Umfelds als Themen von zunehmender Bedeutung genannt.

Im schulischen Kontext etablieren sich z.B. immer häufiger unterrichtsintegrierende Ansätze bzw. Beratungsmodelle (indirekte Sprachtherapie unter Einbeziehung von Eltern und Lehrer bzw. Erzieher) gegenüber den sogenannten «pull-out-Modellen» (Sprachtherapie in gesonderten Räumen). Auch hier scheint die Schweizer Logopädie dem europäischen Trend ein gutes Stück voraus, denn die unterrichtsintegrierende Arbeit

findet wohl hier zu Lande durch den im schulischen Kontext gegebenen engen Kontakt von Logopädinnen, Logopäden und Pädagogen eine ideale strukturelle Voraussetzung. Ob diese «ideale Voraussetzung» tatsächlich im heilpädagogischen Sinne von Integration umgesetzt wird, ist aber ungewiss.

Während die Schweiz also im schulischen Kontext und bei der interdisziplinären Behandlung von Entwicklungsbeeinträchtigungen als logopädischer Promotor angesehen werden kann,

werden die inhaltlichen Differenzierungen in der Therapie der Erwachsenen eher vom europäischen Ausland in die Schweiz getragen.

Zuletzt sei unter Professionalisierung der Begriff *Spezialisierung* genannt. Sie wird innerhalb der Logopädie diskutiert, gefordert und teilweise schon angeboten. So gibt es seit kurzem in Deutschland die Bezeichnung «Fachtherapeut Stimme», welche als eine Zusatzqualifikation für examinierte Logopädinnen und Logopäden angeboten wird. Eine solche Spezialisierung steht im Gegensatz zu Bestrebungen der Harmonisierung, womit ich beim zweiten Oberbegriff angelangt bin.

Harmonisierung

Unter Harmonisierung der Logopädie versteht man ein Entgegenwirken der Zersplitterung des sprachtherapeutischen Handlungsfeldes (vgl. Stichwort: Spezialisierung). So wurde 1988 auf europäischer Ebene das CPLOL (Comité Permanent de Liason des Orthophonistes-Logopèdes de l'Union Européenne) mit dem Ziel gegründet, eine einheitliche Berufsbezeichnung zu schaffen, die Curricula der Ausbildungen europaweit anzugleichen und vergleichbare Organisationsformen für Ausbildung und Tätigkeit von Logopädinnen und Logopäden zu erreichen. Das Streben nach Harmonisierung der sprachtherapeutischen Berufs- und Ausbildungslandschaft ist über alle nationalen, berufs- und verbandspolitischen Grenzen hinweg erkennbar. Allerdings wird der Weg zum Ziel und das Ziel selbst ziemlich kontrovers diskutiert. So sind sich in Deutschland alle an der Sprachtherapie Beteiligten einig, dass es eine einheitliche Berufsbezeichnung geben sollte; jedoch völlig uneinig darüber, welche es sein sollte. Zur Auswahl stehen unter anderen Bezeichnungen der «Sprachtherapeut», «Logopäde» oder der «Sprachheilpädagoge».

Die Ausbildungsform spielt für die Logopädie eine zentrale Rolle, denn sie wird als die Wiege des logopädischen Selbstverständnisses begriffen. Daher wird eine Akademisierung in ganz Europa angestrebt. Die Schweizer Logopädieausbildung (ausser die Ausbildung der SAL) ist bezüglich der

europäischen Einheit der deutschen, belgischen, dänischen und italienischen sowie zum Teil auch der niederländischen Ausbildungsform einen wesentlichen Schritt voraus. Die genannten Länder sind die einzigen in Europa, die unterhalb des Fachhochschulniveaus ausbilden (Grohnfeldt; Romanath 2000). Ob die Akademisierung tatsächlich den gewünschten Qualitätsvorsprung bedeutet, wird innerhalb der Logopädie allerdings kontrovers diskutiert. Kritiker befürchten einen Qualitätsverlust für den praktischen Teil der Ausbildung.

Inhaltlich betrachtet gibt es ebenfalls deutliche Zeichen der Harmonisierung, denn heute verfolgt man eher eine Angleichung der geschichtlich begründeten unterschiedlichen Positionen. In das durch die angloamerikanische Psychologie beeinflusste behavioristische Verständnis für logopädische Diagnostik und Therapie wird heute die aus der Heil-Pädagogik abgeleitete Lebensbedeutsamkeit und soziale Dimension integriert. Die früher getrennten und isoliert nebeneinander existierenden Verfahrensweisen der Logopädie gehen aufeinander zu, lernen voneinander und profitieren so miteinander.

Aber all diese, meiner Meinung nach, erfreulichen und Hoffnung machenden Entwicklungstendenzen stehen unter einem immer stärker werdenden Druck der Finanzierbarkeit logopädischer Dienstleistungen.

Finanzierung

Europäische Bildungs- und Gesundheitspolitiker hinterfragen auf dem Hintergrund stetig knapper werdender staatlichen Finanzressourcen den Stellenwert der Logopädie.

Angebot und Nachfrage, letzteres im Sinne von «Bedarf an Sprachtherapie», werden zunehmend unter ökonomischen Gesichtspunkten diskutiert, wobei das Angebot unter dem Mangel an Fachpersonal leidet und die Nachfrage in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen ist.

Die klassische Trennung der Kostenträger aus dem Gesundheitswesen auf der einen und dem Schulwesen auf der anderen Seite verliert europaweit an Bedeutung. Zwischen den Kosten-

trägern aus den genannten Bereichen finden sich immer mehr Kooperationen, so dass sich Organisationsformen für die Logopädie mit gemischter Trägerschaft häufen. In der Schweiz ist die gemischte Trägerschaft für logopädische Leistungen die Normalität. Allerdings befindet sich die Schweiz durch den «Neuen Finanzausgleich», der für das Jahr 2006 vorgesehen ist, eher auf dem Rückzug aus der gemischten Trägerschaft.

Sicherlich auch aus finanziellen Gründen ziehen sich die europäischen Staaten aus der Trägerschaft zurück und private Unternehmen besetzen den «logopädischen Markt». Begründet wird dieser Rückzug aber vor allem mit dem Stellenwert der Sprachtherapie. Sie wird als eine über das Pflichtmaß hinausgehende Leistung betrachtet. Insofern hängt die weitere Entwicklung stark von den Wertmaßstäben unserer Gesellschaften ab. Die Beantwortung der Frage «Wieviel ist uns die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit wert?» entscheidet maßgeblich die Zukunft der Logopädie.

Literatur

- Burmester, B.: *Ausbildungsvergleich von Sprachtherapeuten*. Lüneburg: Forschungsinstitut Freie Berufe, 1991
- Grohnfeldt, M.; Romanath, R.: *Sprachheilpädagogik und Logopädie im internationalen Vergleich*. In: *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie*, Band 1. Stuttgart: Kohlhammer, 2000
- Walther-Müller, P.; Bürl, A.: *Die Heilpädagogik auf europäischer Ebene fördern*. In: *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Nr. 12, 2001, S. 16-20
- Macha-Krau, H. et al.: *Logopädie braucht wissenschaftliche Kompetenz*. Idstein: Schulz-Kirchner, 1999

Für Informationen und kritische Beratung danke ich Claudia Born, Wolfgang Braun, Anja Fischer, Beate Kolonko, Ann Rotmann, Karin Stalder, Carolin Steib, Thomas Vogel, Hans Werder und Barbara Zollinger.

Autor

Jürgen Kohler, Hochschule für Heilpädagogik, Schaffhauserstrasse 235, 8057 Zürich; E-Mail juergen.kohler@hfh.ch